

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

**Тези доповідей
XXII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**У чотирьох частинах
Ч. II**

Харків 2014

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Товажнянський Л.Л. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Поанта А. (Румунія), Стракеляна Й. (Німеччина), Лодиговські Т. (Польща), Ілчев І. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей ХХІІ міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІ (15-17 жовтня 2014 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ «ХПІ». – 350 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів

ББК 73
© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2014

ЗМІСТ

<i>Секція 6.</i> Нові матеріали, комп'ютерна графіка та сучасні технології обробки металів	4
<i>Секція 7.</i> Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях	67
<i>Секція 8.</i> Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	106
<i>Секція 9.</i> Електромеханічне та електричне перетворення енергії	149
<i>Секція 10.</i> Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	194
<i>Секція 11.</i> Рішення поліваріантних задач у хімічній технології	268
<i>Секція 12.</i> Удосконалення технології органічних речовин	307

На русском: [Минко А.Н., Шевченко В.В. Взаимосвязь геометрических и энергетических параметров турбогенераторов, установленная по обобщенному линейному размеру // Тезисы докладов XXII международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD-2014), 15-17 октября 2014 года. - В четырех частях, часть 2, секция 9 "Электромеханическое и электрическое преобразование энергии". - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2014. - С. 176.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2560061>]

Ключевые слова: электрические машины, турбогенераторы, постоянная Арнольда.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25452>

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25452/1/MicroCAD_2014_Minko_Vzaimosvyaz.pdf

Архив НТУ "ХПИ":

<http://archive.kpi.kharkov.ua/View/38927/>

<http://archive.kpi.kharkov.ua/files/38927/>

<http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2014/S9/p176-p176.pdf>

<https://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2014/S9/p176-p176.pdf>

Сборник тезисов на сайте НТУ "ХПИ"

http://blogs.kpi.kharkov.ua/science/file.axd?file=2014%2F5%2FTezis_2part.pdf

на zenodo

<https://zenodo.org/record/2559671/files/Тезисы Конференции НТУ ХПИ MicroCAD 2014 часть 2.pdf?download=1>

ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ, УСТАНОВЛЕННАЯ ПО ОБОБЩЕННОМУ ЛИНЕЙНОМУ РАЗМЕРУ

Минко А.Н., Шевченко В.В.

*Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,*

г. Харьков

В работе представлено общее представление о соотношении геометрических и энергетических параметров конструкции. В сочетании с рядом допущений, это представление дает приблизительный результат. При этом не учитывается особенность конструкции в отношении специфики предприятия-производителя и геометрии машины, которая определена ее серийностью. Так, например, для унификации конструкции серийной машины все параметры сохраняют неизменными, кроме одного-двух. Например, это может быть только тангенциальный (длина l) или радиальный размеры турбогенератора (диаметр D), глубина паза или их количество и т.д. Остальная геометрия сохраняется максимально подобной и, как правило, отличие заключается только в мощности турбогенератора (ТГ). В связи с этим важно сформулировать некий критерий, характеризующий конструкцию ТГ исследуемого диапазона мощностей. В ряде работ проведены исследования, результатом которых стало обоснование обобщенного линейного размера с целью уточнения взаимосвязи между геометрическими и энергетическими (функциональными) параметрами и конструкциями в различных сериях электрических машин конкретного диапазона мощностей и определения их уровня оптимальности.

В неявном виде соотношение между активной составляющей электромагнитной мощности (P_{em}) и обобщенным линейным размером определяется машинной постоянной Арнольда:

$$\tilde{N}_A = \frac{D^2 \cdot l_1 \cdot n}{P_{em}} = \frac{1}{\pi^2 \cdot \alpha \cdot A_1 \cdot B_\delta};$$

где, D – диаметр статора, м; l_1 – активная длина статора, м; α – коэффициент полюсного перекрытия, о.е.; A_1 – линейная токовая нагрузка, А/м; B_δ – магнитная индукция в воздушном зазоре, Тл.

В геометрически подобных ТГ α не зависит от l , величина A_1 пропорциональна l , тогда C_A обратно пропорциональна l . Поэтому величина P_{em} приблизительно пропорциональна l^4 . Прочие машинные постоянные – Эссона, Видмара, Рихтера, Шенфера, Петрова, Роммеля в неявном виде также подтверждают соответствие пропорции $P_{em} \approx l^4$.

В некоторых работах получены зависимости параметров A_1 и B_δ от диаметра D_C в четвертой степени, но только для электрических машин сравнительно небольшой мощности. Однако есть работы, в которых установлен другой вид эффективности геометрии электрической машины, которая заметно отличается от степенной с показателем 4.

Наукове видання

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я**

**Тези доповідей
XXII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
У чотирьох частинах
Ч. II**

Укладач

проф. Лісачук Г.В.

Відповідальний секретар

Прісухіна Т.М.

Формат 60×86 /16. Ум. друк. арк. 21.8 Наклад 150 прим.

Надруковано у ТОВ «Планета – Принт»
61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 16
Свідоцтво № 24800170000040432 від 21.03.2001 р.